

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Мухидова О.Н.

докторант научно-исследовательского института
педагогических наук имени Кари Ниязи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12260257>

Аннотация. Развитие трансверсальных компетенций у студентов высших учебных заведений в сфере технологического образования является предметом данной статьи. Реализация фундаментальных методических подходов и технологий развития трансверсальных компетенций требует соблюдения конкретных дидактических принципов и условий, обеспечивающих эффективную реализацию. Это тесно связано со специальной подготовкой и квалификацией преподавателей.

Ключевые слова: компетентность, трансверсальная компетентность, познавательные способности, самостоятельность и креативность, индукция, дедукция.

ABSTRACT. The development of transversal competencies among students of higher educational institutions in the field of technological education is the subject of this article. The implementation of fundamental methodological approaches and technologies for the development of transversal competencies requires compliance with specific didactic principles and conditions that ensure effective implementation. This is closely related to the special training and qualifications of teachers.

Key words: competence, transversal competence, cognitive abilities, independence and creativity, induction, deduction.

В современной образовательной системе развитие трансверсальных компетенций в преподавании технологий считается критически важным вопросом в формировании образовательного пути учителей технологий. Исследование потенциала развития трансверсальных компетенций приводит к изучению подходов к созданию технологических схем и моделей реализации знаний в виде навыков и умений, требующих трансформации не просто в восприятие, но и в компетентность. Эти компетенции не ориентированы исключительно на учащихся, но также требуют дополнительных навыков развития учащихся. Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на предмете, их следует преподавать в образовательной среде, которая отдает приоритет содержанию предмета и полагается на учащегося как на ключевого участника. [1, с. 39].

Учащиеся используют свои когнитивные способности для развития своих трансверсальных компетенций, изучения и интерпретации знаний, полученных на уровне навыков. Этот процесс требует создания условий, которые поощряют центрированный, самостоятельный и индивидуальный подход к решению проблем. Обучение включает в себя процесс непрерывного перехода от конкретного к абстрактному и наоборот. Обычно приобретение знаний представляет собой когнитивный процесс, который включает в себя непрерывное создание моделей, которые позволяют учащимся воспроизводить, реконструировать и декодировать информацию в непрерывном переходе от конкретного к абстрактному и наоборот. Развитие трансверсальных компетенций зависит от конкретного использования логических методов, таких как анализ, синтез, индукция, дедукция и модельный метод, которые необходимы для приобретения трансверсальных компетенций [2, с.330].

Роль предмета в познавательной деятельности зависит от его средств и ресурсов, и выбор этого предмета должен привести к «прорыву» в познавательной деятельности, т. е. раскрытию психических процессов при решении учебных познавательных задач и проблем. Развитие трансверсальных навыков основано на когнитивных задачах, которые можно развивать посредством комбинации трансверсальных компетенций. [3, с. 260].

Понимание процесса обучения основано на умении решать познавательные задачи. Эта процедура также обеспечивает процесс рассмотрения обучения как последовательности учебных ситуаций, основанных на решении учебных познавательных задач, за которыми следуют более сложные задачи. Для достижения этой цели необходима разработка набора когнитивных образовательных задач для поддержки создания и развития трансверсальных компетенций. Чтобы лучше понять роль когнитивного моделирования в образовании, было предложено несколько задач:

- 1) задачи связанные с моделированием;
- 2) задачи перекодирования информации из одного типа модели в другой;
- 3) задачи классификации на основе моделирования, управляющие взаимодействиями;
- 4) продвижение композиции и моделирования абстракций в различных задачах;

5) задачи обобщения, связанные с моделированием;

6) задачи оценки и моделирования причинно-следственных связей. [3, с. 331-332].

На этом основании можно получить следующее условие, связанное с необходимостью создания когнитивных ситуаций, позволяющих развивать трансверсальные компетенции. Это накладывает новые требования, связанные со структурой познавательной информации таким образом, чтобы она способствовала установлению смысла в усвоении образовательного содержания. [5, с. 254].

Чтобы понять роль среды в развитии трансверсальных компетенций, важно рассмотреть особенности конструктивистского взгляда на роль среды в изучении условий развития. Цели обучения являются контекстуальными, то есть они предназначены для решения практических проблем, с которыми учащиеся могут столкнуться в реальном мире. Среда обучения должна обеспечивать естественную сложность действительности, чтобы создавать условия для оценки эффективности и необходимости познавательной деятельности. Все это требует соблюдения свойственных конструктивизму условий и резюмируется И. Ивановым следующим образом:

- учащиеся должны стремиться быть любопытными, честными и самостоятельными, задавая вопросы, делая предположения и проверяя информацию;

- это может быть амбивалентность или внутренний когнитивный конфликт, поскольку он может быть вызван тем, что учащимся приходится противостоять своим собственным идеям и опыту или попыткой бросить вызов своим собственным;

- ошибки учащихся следует рассматривать как положительные стимулы, которые могут стимулировать мышление и понимание;

- среда должна предоставлять широкие возможности для общения, деятельности и размышлений.

Поэтому учитель должен:

- ориентировать учащихся на опыт, который бросает вызов их нынешним знаниям и мышлению;

- предоставьте учащимся возможность проявлять реакцию, инициативу и интересы на протяжении всего урока;

- помогайте задавать вопросы, пересматривать и обсуждать;

использование когнитивной терминологии, такой как «классификация», «анализ», «проектирование», «моделирование» при определении задач;

- поддерживать независимость и инициативу учащихся, сохраняя при этом их актуальность;
- объединение первичных данных и ресурсов с дидактическими (интерактивными, адаптированными) материалами;
- изучить альтернативные источники информации;
- вдохновите учащихся выяснить, почему ситуации возникают из причинно-следственных связей, и предвидеть последствия таких событий;
- поощрять самоанализ, дискуссию, развитие (изменение) мыслей и идей;
- поддерживать развитие самостоятельного обучения и помогать учащимся определить проблемы, с которыми они столкнутся, чтобы определить проблемы, которые необходимо решить. [6, с. 156].

Представленный выше анализ показывает основу для синергетического рассмотрения условий развития трансверсальных компетенций и требований к соответствующей среде как интеграции материальных (содержании обучения) , социально-психологических (социально-психологический климат, комфорт, творчество и работа в команде), психологических (интересы, мотивация, готовность и подготовка к действию) и педагогических (эффективность, гибкость и результативность) условий в контексте деятельности. [7, с. 15].

Образование, как и любой вид человеческой деятельности, представляет собой сложную систему, а ее состав включает взаимозависимые компоненты и отражает генезис (возникновение) и возможности развития. Познавательная деятельность представляет собой совокупность компонентов, включающих потребности, мотивы, цели, задачи, действия, операции, ситуации и условия, обеспечивающие ее организационную структуру.

Использованные источники:

1. Muxidova O. N. (2023). Ta'lim tizimida transversal kompetensiyaning ahamiyati. Pedagogik mahorat 3-son, 38-41.
2. Mukhidova O. N. (2023) The importance of transversal competencies in the training of future teachers (2023) Science and innovation 2 (B3), 328-332
3. Kuysinov O.A. (2018) Developing Professional-Pedagogical Creativity of Future Professional Education Teachers based on Competencial Approach. Eastern European Scientific Journal №4. pp.257-263.

4. Tsankov, N. (2012). Educational and cognitive tasks for the formation and development of competence for modelling in Chemistry and Environmental Sciences. *Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education*, 21 (3), 327-340, (In Bulgarian).
5. Kuysinov O.A. (2018) Some Aspects of Modular Educational Technologies Forming Professional Competence of Future Teachers. *Eastern European Scientific Journal* №4. 251- 257.
6. Muxidova O. N. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida transversal kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlari. "Xalq ta'limi" jurnali. 3-son, 14-16.
7. Muxidova O. N. (2024). Bo'lajak texnologiya o'qituvchilarida transversal kompetensiyalarning rivojlanish shartlari. "Ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami. 263-266.
8. Muxidova O. N. (2023). O'qituvchining transversal kompetensiyasi - uning kasbiy va shaxsiy sifatlarining namoyandasi sifatida. "Ta'lim, fan va innovatsiya" jurnali 3-son, 300-302.
9. Мухидова О.Н. (2023). Значение трансверсалных компетенций в подготовке будущих учителей. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. Материалы международной научно-практической конференции. 242-248.

